

RESPUBLIKA VA XORIJDA BOBUR VA BOBURIYLAR TARIXINING O'RGANILISHI

Mamuraliyeva Gulsanam Ithomjon qizi
Namangan davlat universiteti, Tarix yo'nalishi talabasi
Tel:+998948675151

E-mail: mamuraliyevikromjon8@gmail.com

Ilmiy rahbar: Madraximov Zoxid Sharofovich,
Namangan davlat universiteti dotsenti,
tarix fanlari nomzodi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335746>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Bobur va uning asos solgan boburiylar sulolasi tarixining o'rganilishi masalasi tahlil etiladi. Unda respublika olimlarining boburshunoslik sohasidagi tadqiqotlari hamda xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy qarashlari qiyosiy ko'rib chiqiladi. Shuningdek, "Boburnoma" va boburiylar davri manbalarining ahamiyati, ularning xalqaro miqyosda ilmiy baholanishi ham yoritiladi. Maqola Bobur merosining jahon tarixshunosligida tutgan o'rni va ilmiy tadqiqotlarda qanday yondashuvlarda o'rganilganini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Kalit so'zlar: Bobur, Boburiylar, Boburnoma, boburshunoslik, O'zbek tarixshunosligi, xorijiy tadqiqotlar, manbashunoslik, madaniy meros.

Аннотация: В статье анализируется проблема изучения истории Захириддина Мухаммада Бабура и основанной им династии Бабура. Проводится сравнительный обзор исследований республиканских учёных в области бабуроведения и научных взглядов зарубежных исследователей. Также освещается значение «Бабур-наме» и источников периода Бабура, их научная оценка на международном уровне. Раскрывается место наследия Бабура в мировой историографии и используемые в нём подходы к научным исследованиям.

Ключевые слова: Бабур, Бабурийлар, Бабур-наме, бабуроведение, узбекская историография, зарубежные исследования, источниковедение, культурное наследие.

Abstract: This article analyzes the issue of studying the history of Zahiriddin Muhammad Babur and the Babur dynasty he founded. It provides a comparative review of the research of republican scientists in the field of Babur studies and the scientific views of foreign researchers. It also highlights the importance of the "Baburnama" and sources of the Babur period, their scientific assessment at the international level. The article reveals the place of Babur's legacy in world historiography and the approaches used in scientific research.

Keywords: Babur, Baburiylar, Baburnama, Babur studies, Uzbek historiography, foreign studies, source studies, cultural heritage.

Zahiriddin Muhammad Bobur (1483–1530) – buyuk sarkarda, davlat arbobi, shoir va adib sifatida nafaqat o'zbek xalqi, balki butun Sharq va jahon tarixida chuqur iz qoldirgan shaxslardan biridir. Uning hayoti va faoliyati, ayniqsa, o'z qo'li bilan yozgan "Boburnoma" asari turkiy tildagi eng nodir tarixiy-adabiy manbalardan biri sifatida alohida ahamiyatga ega. Bobur yaratgan boburiylar sulolasi Hindiston tarixida uch yuz yildan ortiq hukm surib, davlat boshqaruvi, san'at, adabiyot va me'morchilikda ulkan yutuqlarga erishdi.

Bobur va boburiylar merosi qadimdan buyon tarixchilar, adabiyotshunoslar va sharqshunoslar e'tiborini jalb qilib kelmoqda. Ushbu merosning o'rganilishi ikki asosiy yo'nalishda ko'rinadi: birinchidan, respublikamiz olimlarining boburshunoslik sohasidagi izlanishlari, ikkinchidan, xorijiy tadqiqotchilar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar.

O‘zbekistonda boburshunoslik XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab alohida ilmiy yo‘nalishga aylandi. Akademik P. Shamsievning “Bobur va boburiylar” nomli monografiyasi sulolaning siyosiy faoliyati va madaniy hayotiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda Boburning davlat arbobi sifatidagi qirralari tahlil qilinadi. A. Hayitmetov esa Boburning poetik merosini ilmiy tahlil qilib, uning o‘zbek adabiyoti tarixidagi o‘rni va estetik qarashlarini keng yoritgan.

I. Mo‘minovning “O‘zbekiston tarixi manbalari” asarida “Boburnoma” asosiy tarixiy manbalardan biri sifatida baholangan hamda u orqali XV–XVI asr Movarounnahr voqealari ilmiy tahlil etilgan. Shuningdek, 2017-yilda chop etilgan “Bobur ensiklopediyasi” boburshunoslikka oid turli ma’lumotlarni jamlagan muhim qo‘llanmalardan bo‘lib, unda Bobur hayoti, adabiy merosi, boburiylar sulolasi faoliyati haqidagi ma’lumotlar tizimli tarzda keltirilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasining turli jildlarida Bobur shaxsi, uning siyosiy faoliyati, adabiy merosi va boburiylar sulolasi haqidagi ilmiy izohlar berilgan bo‘lib, ular respublika miqyosida boburshunoslikning taraqqiy etganini ko‘rsatadi.

Bobur va boburiylar merosini o‘rganishda xorijiy olimlarning xizmati beqiyosdir. Ingliz olimi William Erskine o‘zining 1854-yilda nashr qilingan ikki jildlik “A History of India under the Two First Sovereigns of the House of Taimur, Baber and Humayun” asarida Boburning Hindistondagi siyosiy faoliyati, davlat boshqaruvi va harbiy yurishlarini batafsil tahlil qilgan.

Shuningdek, Stanley Lane-Poole tomonidan yozilgan “Baber” (1899) asari ham Bobur hayotini Yevropa tarixiy uslubi asosida yoritadi. Unda Boburning shaxsiy fazilatlarini, davlat arbobi sifatidagi faoliyati va Hindiston tarixidagi o‘rni alohida ta’kidlangan.

“Boburnoma” Annette Beveridge tomonidan ingliz tiliga tarjima qilinib, 1922-yilda ikki jildda nashr qilingan. Bu tarjima jahon boburshunosligida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, asar Yevropa va Amerika ilmiy jamoatchiligiga keng tanishtirilgan.. Hind olimi R.C. Majumdar esa o‘zining “An Advanced History of India” asarida Bobur va boburiylar sulolasining Hindiston taraqqiyotidagi rolini alohida o‘rin bilan ko‘rsatgan.

Bundan tashqari, S.R. Sharma “The Mughal Empire in India” asarida boburiylar davlati siyosiy va ijtimoiy jihatlarini tahlil qilgan bo‘lsa, J.F. Richardsning “The Mughal Empire” kitobi (1993) Cambridge universiteti nashri sifatida boburiylarning iqtisodiy va siyosiy taraqqiyotdagi o‘rnini ilmiy yondashuv asosida o‘rganib chiqqan.

Respublikamiz olimlarining tadqiqotlarida ko‘proq Boburning adabiy merosi, poetik qarashlari va “Boburnoma”ning tarixiy manba sifatidagi ahamiyatiga urg‘u berilgan. Masalan, A. Hayitmetovning ilmiy qarashlarida Bobur ijodining badiiy-estetik jihatlari chuqur o‘rganilgan. P. Shamsiev esa Boburning siyosiy faoliyatiga ko‘proq e’tibor qaratgan.

Xorijiy tadqiqotlarda esa, asosan, boburiylarning Hindistondagi siyosiy faoliyati, davlat boshqaruvi va xalqaro aloqalariga e’tibor qaratiladi. Erskine, Lane-Poole va Beveridge kabi olimlar Bobur va boburiylar tarixini Hindiston tarixining uzviy qismi sifatida yoritishgan.

Demak, respublikamiz va xorijiy olimlarning qarashlari bir-birini to‘ldiradi: milliy olimlar Boburning adabiy va madaniy merosini yoritgan bo‘lsa, xorijiy tadqiqotchilar uning siyosiy va davlat arboblighi faoliyatini keng miqyosda tahlil qilishgan.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, Bobur va boburiylar merosi respublika va xorijiy olimlar tomonidan turli nuqtai nazarlarda keng o‘rganilgan. Respublika olimlari asosan Boburning adabiy merosi va “Boburnoma”ning tarixiy manba sifatidagi ahamiyatini tadqiq etishgan, xorijiy tadqiqotchilar esa uning Hindistondagi siyosiy faoliyati va boburiylar sulolasining davlat boshqaruvi tizimini yoritib berishgan.

Shunday qilib, Bobur va boburiylar merosi milliy chegaralardan chiqib, jahon tarixshunosligi va sharqshunosligining muhim tadqiqot obyekti sifatida shakllangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент, 1960. - 512 б
2. Bobur, Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. Tarjima va izohlar muallifi S. Mirzayev. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2002. – 678 b.
3. Шамсиев П. Бобур ва бобурийлар. - Т: Фан, 1989. - 240 б
4. Хайитметов А. Бобур поетик мероси. - Т: Фан, 1970. - 200 б
5. Муминов И. Узбекистон тарихи манбалари. - Т: Фан, 1969. - 356 б
6. Bobur ensiklopediyasi. – Toshkent: Sharq nashriyot-matbaa konserni, 2017. – 712 b.
7. Erskine, William. A History of India under the Two First Sovereigns of the House of Taimur, Baber and Humayun. – London: Longman, Brown, Green, and Longmans, 1854. – Vol. 1: 542 p.; Vol. 2: 515 p.
8. Lane-Poole, Stanley. Baber. – London: T. Fisher Unwin, 1899. – 224 p.
9. Beveridge, Annette (tr.). The Baburnama (Memoirs of Babur). – London: Luzac & Co., 1922. – Vol. 1: 439 p.; Vol. 2: 468 p.
10. Sarkar, Jadunath. History of Aurangzib. Vol. 1–5. – Calcutta: M.C. Sarkar & Sons, 1912–1924. – Har bir jild o‘rtacha 400–500 p.
11. Majumdar, Ramesh Chandra. An Advanced History of India. – London: Macmillan, 1963. – 1088 p.
12. Sharma, S.R. The Mughal Empire in India. – Delhi: Motilal Banarsidass, 1959. – 384 p.
13. Richards, John F. The Mughal Empire (The New Cambridge History of India). – Cambridge: Cambridge University Press, 1993. – 320 p.
14. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. 12 jildlik. – Toshkent: “O‘zME” Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2005. – Har bir jild 600–700 b.